

ДОЗНАНИЕ КАК ФОРМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ**INQUIRY AS A FORM OF PRELIMINARY INVESTIGATION**

БАДМАЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,
Байкальский государственный университет.

BADMAEV ALEKSANDR SERGEEVICH,
Baikal State University.

В данной статье проанализирован порядок производства предварительного расследования в форме дознания и некоторые проблемные аспекты дознания в уголовном процессе. Рассмотрены основные положения уголовно-процессуального законодательства закрепляющие сущность и содержание дознания как формы предварительного расследования. Проведен анализ правовых норм в части, касающейся особенностей правового регулирования производства дознания в сокращенной форме. Выявлены несовершенства правовой регламентации отдельных вопросов дознания в сокращенной форме. Установлено, что дознание, оставаясь неотъемлемой частью в рамках уголовно-процессуального права, имеет ряд проблем, решение которых необходимо для более эффективного функционирования рассматриваемого правового института.

This article analyzes the procedure for conducting a preliminary investigation in the form of an inquiry and some problematic aspects of the inquiry in the criminal process. The main provisions of the criminal procedure legislation fixing the essence and content of the inquiry as a form of preliminary investigation are considered. The analysis of legal norms in the part concerning the peculiarities of the legal regulation of the inquiry in an abbreviated form is carried out. The imperfections of the legal regulation of certain issues of inquiry in an abbreviated form have been revealed. It has been established that the inquiry, while remaining an integral part within the framework of criminal procedure law, has a number of problems, the solution of which is necessary for the more effective functioning of the legal institution in question.

Ключевые слова: *уголовно-процессуальное законодательство, формы предварительного расследования, дознание, дознание в сокращенной форме, уголовное дело.*

Key words: *criminal procedure legislation, forms of preliminary investigation, inquiry, inquiry in abbreviated form, criminal case.*

Дознание является одной из форм предварительного расследования в уголовно-процессуальном праве Российской Федерации, осуществляемого дознавателем по уголовному делу, по которому предварительное следствие необязательно. Такое понятие закрепляется в п. 8 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В сравнении с предварительным следствием, дознание позиционируется законодателем как более упрощенная форма предварительного расследования, что обусловлено его основными характеристиками и порядком осуществления.

Анализ статистически показателей и аналитических отчетов органов внутренних дел и судебной системы отражает актуальность исследований института дознания и необходимость его дальнейшего совершенствования. Согласно характеристике состояния преступности в Российской Федерации, опубликованной на официальном сайте Министерства внутренних дел РФ, в январе – апреле 2023 года расследование в форме дознания проводилось по

267 тыс. уголовных дел [8], что составило 42% от общего числа зарегистрированных преступлений в отчетном периоде. Также в январе - апреле 2023 года раскрыто 344,4 тыс. преступлений, в том числе 184,1 тыс. – предварительное расследование по которым производилось в форме дознания, что составляет более 53% от общего количества раскрытых преступлений.

Законодательные изменения, произошедшие спустя несколько лет после вступления в законную силу действующего УПК РФ, позволили породить в научной и правоприменительной юридической среде множество вопросов к эффективности производства дознания, по сравнению с предварительным следствием. Так, первоначальная редакция УПК предусматривала действительно сжатые сроки дознания. По преступлениям, предусмотренным в ч. 3 ст. 150 УПК РФ, срок производства дознания составлял 15 суток с возможностью продления прокурором не более чем на 10 суток. На сегодняшний день ввиду изменений, внесённых в уголовно-процессуальное законодательство в 2007 году Федеральным законом № 90-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» срок дознания ограничен 30 сутками с возможностью продления прокурором на дополнительные 30 суток. В исключительных случаях расследование может длиться несколько месяцев, поскольку ст. 223 УПК РФ закреплен порядок продления срока дознания до 6, а также 12 месяцев, что, несомненно, противоречит самой сущности данной формы предварительного расследования преступлений.

Немаловажную роль в потере изначальной цели дознания как более упрощенной процедуры, которая призвана расследовать уголовные дела в сравнительно короткие сроки и даже те, что представляют небольшую сложность, сыграло введение в сферу компетенции органов дознания неочевидных дел, в которых не установлена личность лица, совершившего преступление.

Исследователями в сфере уголовного процесса предлагается внесение целого ряда законодательных изменений, которые позволили бы усовершенствовать не только сам институт дознания, как самостоятельную форму расследования уголовного дела, но и всю систему предварительного расследования, что повысит эффективность расследования преступлений всех категорий. В большинстве случаев авторы предлагают несколько инновации в сфере уголовно-процессуального права, сколько отмену последних изменений внесенных в гл. 32 УПК РФ. В первую очередь предлагается: закрепить, что дознание может производиться только по очевидным уголовным делам небольшой и средней тяжести; срок дознания должен быть ограничен 15-20 сутками с возможностью продления прокурором на 10-20 суток; из круга лиц правомочных проводить дознание по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц, предусмотренных подпунктах "б" и "в" пункта 1 части второй следует исключить следователей Следственного комитета Российской Федерации и т.д.

По мнению некоторых авторов, устоявшаяся фундаментальная позиция, согласно которой предварительное следствие является основной формой предварительного расследования, ввиду ранее упомянутых законодательных изменений в порядок осуществления дознания, не состоятельна. Предполагается, что на сегодняшний день дознание следует относить к основной форме предварительного расследования, а предварительное следствие следует воспринимать усложненной формой [1]. На наш взгляд, такой подход к понимаю форм предварительного расследования преступлений, исходя из анализа действующих норм уголовно-процессуального закона и правоприменительной практики, имеет право на существование и кажется обоснованным, но потребует внесения изменений в уголовно-процессуальный закон. Следовательно, такая идея требует дальнейшего исследования и разработки, возможно, принципиально новой концепции уголовно-процессуального прав в России.

Таким образом, современная правовая регламентация института дознания в общем порядке не отвечает первоначальным целям, которые преследовал законодатель на этапе его

формирования. Тем не менее, дознание по-прежнему является одним из важнейших и фундаментальных институтов уголовного процесса по расследованию преступлений, установлению обстоятельств дела и принятию обоснованных и своевременных решений по наказанию виновных лиц.

Федеральным законом от 4 марта 2013 года № 23-ФЗ в раздел VIII УПК РФ был дополнен главой 32, закрепившей правовую регламентацию третьей формы предварительного расследования – дознание в сокращенной форме.

Дознание в сокращенной форме осуществляется дознавателем по очевидным преступлениям небольшой и средней тяжести, составы которых содержатся в закрытом перечне предусмотренный ст. 150 УПК РФ.

Очевидность выражается в наличии конкретного подозреваемого лица, который полностью признает свою вину в совершенном преступлении, характер и размер причиненного вреда, а также отсутствует спор об оценке совершенного общественно опасного деяния приведенной в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Сущность такой формы досудебного расследования вытекает из самого названия. Изначальная задумка законодателя предполагала, что сокращенное дознание поможет существенно сократить иррациональное использование ресурсов органов предварительного расследования и существенно повысить общую эффективность системы правосудия. Представляется возможным сказать, что дознание в сокращенной форме, как стадия предварительного расследования являет собой двойное упрощение, ведь дознание по своей сути, даже осуществляемое в общем порядке, также является упрощенной формой предварительного расследования.

Дознание в сокращенной форме производится по тем же правилам, что и дознание в общем порядке, которые предусмотрены гл. 32 УПК РФ. Однако наряду с этим порядок производства дознания в сокращенной форме имеет свои особенности и значительные изъятия, закрепленные в ст. 226¹ – 226⁹ УПК РФ.

Первостепенно необходимо обратить внимание на основание и условия производства дознания в сокращенной форме, поскольку их наличие является определяющим критерием различия от иных форм предварительного расследования и главным требованием определяющим саму возможность производства сокращенного порядка дознания.

Основанием производства по уголовному делу дознания в сокращенной форме является ходатайство подозреваемого, что представляет собой форму волеизъявления конкретного лица признанного подозреваемым по уголовному делу, который осознал и признал свою вину. Право на такое ходатайство имеется у подозреваемого в течение 2 суток со дня, когда ему было разъяснено право заявить такое ходатайство, что обязан выполнить дознаватель до начала первого допроса.

В соответствии с ч. 2 ст. 226¹¹ УПК РФ дознание в сокращенной форме может производиться только при наличии совокупности обязательных условий, которые представляют собой требования к подозреваемому. Так, лицо совершившее преступление должно признавать свою вину, т.е. осознавать противоправность своих действий и раскаиваться в содеянном. Также подозреваемый должен признавать характер и размер причиненного вреда и не оспаривать уголовно-правовую оценку преступного деяния, данную дознавателем в постановлении о возбуждении уголовного дела, то есть не подвергать сомнению состав преступления, вменяемый ему.

Одним из условий также является то, что уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица по признакам совершения одного или нескольких преступлений, подследственных органам дознания, по которым производство предварительного следствия необязательно. С помощью установления данного требования законодатель исключил возможность производства дознания в сокращенной форме по уголовным делам, которые возбуждены по

факту совершения преступления, т.е. где подозреваемое лицо не установлено. Такое это условие является разумным критерием дифференции между дознанием в общем порядке и в сокращенном. Вместе с тем, в науке существует точка зрения, согласно которой в Уголовно-процессуальный кодекс РФ целесообразно внести положение, разрешающее производство дознания в сокращенной форме при возбуждении уголовного дела по факту, если лицо, совершившее преступление, будет установлено в течение разумного срока (в течение трех суток) [7]. На наш взгляд, внесение подобного изменения без пересмотра норм регламентирующих порядок производства общего дознания может повлечь проблемы в практической деятельности сотрудников правоохранительных органов. В таком случае дознавателям будет необходимо на этапе рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела, исходя из имеющихся фактов, субъективно оценивать возможность установления подозреваемого в течение ближайших суток, что не всегда представляется возможным.

Сокращенная форма дознания не производится при наличии следующих обстоятельств, которые предусматриваются в закрытом перечне ч. 1 ст. 226² УПК РФ:

– подозреваемое в преступлении лицо не достигло совершеннолетнего возраста. Это связано с тем, что дифференцированный порядок уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних предполагает особый подход к правовому статусу этой категории лиц. Несовершеннолетние воспринимаются как субъекты, права которых, в силу их ограниченных возрастных особенностей, не могут быть обеспечены в полном объеме при применении общего порядка уголовного судопроизводства. Кроме того, правовой статус несовершеннолетних характеризуется нестабильностью и недостаточно эффективной социально-правовой защищенностью. Вместо сокращенной формы дознания в отношении несовершеннолетних следователи должны применять предварительное следствие как форму предварительного расследования. Что в полной мере обеспечит защиту прав и интересов этой категории лиц;

– наличие оснований для применения принудительных мер медицинского характера. Данное обстоятельство исключает производство дознания в сокращенной форме, поскольку законодатель обязан предоставить возможность защитить свои права и интересы психически ограниченному лицу в полном объеме;

– совершение преступления лицом, в отношении которого законодательством установлен особый порядок уголовного судопроизводства, предусматривающий определенные процессуальные особенности, выполнение которых не возможно в рамках сроков производства дознания в сокращенной форме;

– совершение подозреваемым одного или нескольких преступлений, по которым не производится дознание, т.е. составы преступлений отсутствуют в перечне предусмотренным в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ;

– если подозреваемое лицо не владеет языком, на котором ведется уголовное судопроизводство, то данное обстоятельство влечет принятие решения о производстве дознания в общем порядке;

– возражение потерпевшего и (или) его представителя также является одним из обстоятельств, исключающие производство дознания в сокращенной форме.

Наличие целого ряда условий и исчерпывающий, но объемный перечень обстоятельств, исключающих производство сокращенной формы дознания, создает затруднения по удовлетворению ходатайств о производстве дознания в сокращенной форме. Как правило, всего 8—10 % от общего числа расследованных преступлений в форме дознания производится в сокращенном режиме [3].

Сроки производства дознания в сокращенной форме имеют свои особенности. Согласно уголовно-процессуальному законодательству, сроки предварительного расследования, включая следствие и дознание, исчисляются с момента возбуждения уголовного дела, т.е. с момента вынесения постановления о возбуждении уголовного дела. При производстве до-

знания в сокращенной форме, в отличие от других форм расследования, срок дознания исчисляется со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме до дня направления уголовного дела прокурору с обвинительным постановлением.

В соответствии с законодательством, срок производства дознания в сокращенной форме не может превышать 15 суток. Однако данный срок может быть продлен на 20 суток прокурором после представления дознавателем соответствующего постановления. При этом дальнейшее продление срока дознания в сокращенной форме не допускается. Если производство в сокращенной форме не представляется возможным выполнить в установленные сроки, вследствие большого объема обязательных следственных и иных процессуальных действий, то дознание по истечении этого срока продолжается в общем порядке.

Институт дознания в сокращенной форме имеет множество положительных сторон, например, он влияет на социальные институты, позволяя быстро реагировать на преступные проявления и оперативно осуществлять необходимые меры позволяющие обеспечить быстрый доступ граждан к правосудию и выполнить общественный запрос на справедливость. Такая роль дознания важна как для правоохранительных органов, так и для государственного аппарата в целом позволяя тем самым улучшить мнение общества о правовой системе государства.

За счет сокращения времени расследования сокращенная форма дознания также может быть более эффективной с точки зрения материальных затрат, чем дознание в общем порядке, а тем более чем предварительное следствие.

В некоторых случаях сокращенная форма может способствовать более тесному сотрудничеству между обвинением и защитой. Это связано с тем, что у обеих сторон может быть больше стимулов работать вместе для достижения взаимовыгодного результата, который позволит в сжатые сроки удовлетворить интересы обеих сторон.

Стоит отметить, что сокращенный порядок расследования позволяет уменьшить психологический стресс для потерпевших и свидетелей, который проявляется в функциональном состоянии чрезмерной психической напряженности и общей дезорганизации поведения человека. Сокращенный порядок может быть менее стрессовым для потерпевших и свидетелей, поскольку он предполагает меньшее количество явок в органы, осуществляющие предварительное расследование по уголовному делу, и меньшие временные затраты участников уголовного судопроизводства. Это может помочь снизить эмоциональные нагрузки, связанные, как и с непосредственными последствиями совершения преступления, так и с длящимся уголовным процессом, который может затянуться на большой период времени.

Как было установлено нами выше, сокращенная форма дознания применяется в случаях, когда не требуется полное и всестороннее исследование обстоятельств уголовного дела, а также когда подозреваемый полностью признал свою вину и добровольно сотрудничает со следствием. Однако, несмотря на определенные преимущества, существуют и некоторые недостатки сокращенной формы дознания.

Во-первых, это ограниченность возможностей сбора доказательств. В сокращенной форме дознания следователь имеет меньше возможностей для сбора доказательств, чем в полном дознании. Это может привести к неполной искаженной картине происходящего и недостаточности доказательной базы для возбуждения уголовного дела.

Достижение целей, на что направлена сокращенная форма дознания, исходя из анализа законодательства, главным образом происходит благодаря упрощению процедуры доказывания и соответственно ограничению пределов и средств доказывания. Согласно ч. 1 ст. 226⁵ УПК РФ объем доказательств по уголовному делу при производстве дознания в сокращенной форме должен быть достаточен для установления события преступления, характера и размера причиненного им вреда, а также виновности лица в совершении общественно опасного деяния. Для окончания дознания в сокращенной форме и вынесения обвинительного поста-

новления необходим лишь сбор доказательств в полной мере свидетельствующих об установлении перечисленных обстоятельств. Как отмечают ученые, данное положение закона носит декларативный характер и, формально ограничивая предмет доказывания, на практике не реализуется [2].

Вместе с тем у научных деятелей зачастую такой процессуальный порядок вызывает множество дискуссий. Как отмечают некоторые авторы, проверка сообщения о преступлении фактически подменяет дознание в сокращенной форме [6].

Доказательственное бремя дознавателя существенно ограничено. Так, законом установлено, что дознаватель обязан произвести только лишь те следственные и иные процессуальные действия, не производство которых может повлечь за собой невосполнимую утрату следов преступления или иных доказательств (ч. 2 ст. 226⁵ УПК РФ). Возникает закономерный вопрос о способах оценки возможности невосполнимого уничтожения следов преступлений и других доказательств. Исходя из анализа уголовно-процессуальных норм, можно сделать вывод, что ответственность по определению этого фактора в полной мере отдана дознавателю и производится по его личному усмотрению, при этом формируя доказательственную базу по уголовному делу и планируя производство процессуальных действий, он должен учитывать вероятность отказа сторон от сокращенного порядка дознания [4].

Сомнению подвергается и то, что если сведения о необходимых фактических обстоятельствах совершенного общественно-опасного деяния содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении (соответствуют требованиям, предъявляемым к доказательствам в соответствии с нормами УПК), то дознаватель вправе не производить дополнительные следственные и процессуальные действия, направленные на их установление или проверку, в том числе не назначать судебную экспертизу (п. 4 ч. 3 ст. 226⁵ УПК).

Помимо этого дознаватель наделен правом не допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сообщения о преступлении были получены объяснения, а также не проверять доказательства, достоверность которых не была подвергнута сомнению и не оспорена ни одной из сторон по уголовному делу.

Все перечисленные особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме увеличивают значение сведений установленных в ходе проверки сообщения о преступлении и при их соответствии требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ, фактически переводит их в разряд доказательств. Таким образом, соответствующая всем нормам УПК РФ в должном объеме произведенная уголовно-процессуальная проверка автоматически влечет неостребованность дальнейшей стадии расследования, т.е. производства дознания в сокращенной форме, поскольку факт совершения подозреваемым преступления будет уже установлен, назначены и проведены все необходимые судебные экспертизы, получены объяснения от потерпевшего, подозреваемого и т.д. Как отмечено некоторыми юристами, в таком случае решение о направлении дела в суд можно принять практически одновременно с решением о возбуждении уголовного дела [6].

Следующим недостатком дознания в сокращенной форме, является увеличение возможного риска принятия ошибочных решений. Ограниченность возможностей сбора доказательств и невозможность рассмотрения сложных дел могут привести к принятию ошибочных решений в отношении подозреваемых. Например, к расследованию уголовного дела без достаточных доказательств и к его дальнейшему судебному рассмотрению без установления истины. Предусмотрев возможность выявления обстоятельств, препятствующих постановлению законного, обоснованного и справедливого приговора, в том числе оснований полагать самооговор подсудимого, законодатель в ч. 4 ст. 226⁹ УПК РФ наделил судью правом по собственной инициативе выносить постановление о возвращении уголовного дела прокурору для передачи его по подследственности и производства дознания в общем порядке.

В-третьих, производство дознания в сокращенной форме может оказать негативное влияние на доверие к правосудию. В целом, применение сокращенной формы дознания может негативно сказаться на доверии к правосудию, так как может создавать впечатление того, что расследование уголовных дел проводится поверхностно и не всесторонне.

В целом, сокращенная форма дознания является необходимым инструментом в уголовном процессе, однако ее применение должно быть обоснованным и соответствовать требованиям законодательства, чтобы минимизировать риск нарушения прав подозреваемых и обеспечить достоверность и полноту расследования уголовных дел.

Необходимо также отметить, что на стадии судебного разбирательства может возникнуть одна значительная процессуальная проблема, связанная с правом потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого и их представителей на заявление об отказе от дознания в сокращенной форме в любой момент предварительного расследования и судебного разбирательства, вплоть до удаления суда в совещательную комнату. Подобная возможность является благоприятствующей, прежде всего, для стороны защиты. Изучив все материалы дела и имеющиеся доказательства, обвиняемый и его защитник могут воспользоваться данным правом, заявив ходатайство прекращения производства дознания в сокращенной форме и о продолжении производства дознания в общем порядке, отказавшись от предъявленного обвинения и выиграв тем самым время для построения более аргументированной и продуманной линии защиты.

В процессе анализа постановлений судов апелляционной инстанции можно наблюдать, что в судебной практике достаточно распространенное явление, когда дознание производится в сокращенной форме, с применением особого порядка судебного разбирательства, а в судебном заседании подсудимый заявляет о своей невиновности. Суд в этом случае выносит постановление о возвращении уголовного дела прокурору для передачи его по подследственности и производства дознания в общем порядке.

Некоторые исследователи в области института дознания наоборот заостряют внимание на гипертрофированной роли потерпевшего при производстве дознания в сокращенной форме. Отказ потерпевшего от сокращенной формы дознания также влечет за собой производство дознания в общем порядке, что в свою очередь влечет нереализацию назначения сокращенной формы дознания и непрактичное использование ресурсов правоохранительной системы.

Так, В.М. Харизова полагает целесообразным предусмотреть в главе 32¹ УПК РФ положение, в соответствии с которым потерпевший дает согласие на производство дознания в сокращенной форме один раз: до вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме [7].

Таким образом, на сегодняшний день институт дознания, оставаясь неотъемлемой частью уголовного процесса, фактически не представляет собой упрощенную форму расследования. Напротив, многочисленные изменения уголовно-процессуального законодательства фактически сровняли институт дознания и предварительного следствия, увеличив сроки дознания и расширив полномочия дознавателей. Для повышения эффективности производства дознания на сегодняшний день необходимо рассмотреть инициативы исследователей по упрощению производства дознания в общем порядке. В свою очередь дознание в сокращенной форме, как форма предварительного расследования имеет ряд положительных особенностей, которые в первую очередь выражаются в упрощенности и ускоренности, что обеспечивает значительную процессуальную экономию и главным образом это касается времени, затрачиваемого на производство расследования преступного деяния. Однако, выполняя свое главное процессуальное предназначение, сокращенная форма дознания во многом опирается на стадию проверки сообщения о преступлении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Долгов А.М. Дознание как форма предварительного расследования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2016. 22 с.
2. Доржиева Д.Ц. Пределы доказывания при производстве дознания в сокращенной форме // Трибуна ученого. 2020. № 3. С. 41-46.
3. Загорьян С.Г. Дознание как форма предварительного расследования в российском уголовном судопроизводстве // Научный дайджест Восточно-Сибирского института МВД России. 2020. № 6(9). С. 85-90.
4. Мичурина О.В., Химичева О.В. Предмет и пределы доказывания при производстве дознания в сокращенной форме: замысел законодателя и практический результат // Российский следователь. 2016. № 5. С.18-22.
5. Рябчиков В.В. Дознание в сокращенной форме / В.В. Рябчиков, И.И. Савельев, К.В. Решетняк // Журнал прикладных исследований. 2020. №1. С. 37-40.
6. Тимошкина В.А. Очередные вопросы пределов производства дознания в сокращенной форме // Новые вызовы Новой Науки: опыт теоретического и эмпирического анализа: сборник статей VI Международной научно-практической конференции, Петрозаводск, 13 февраля 2023 года. Петрозаводск: Международный центр научного партнерства «Новая Наука» (ИП Ивановская И.И.), 2023. С. 84-89.
7. Харизова В.М. Актуальные проблемы производства дознания в сокращенной форме // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2020. № 5. С. 199-202.
8. Характеристика состояния преступности в РФ // Министерство внутренних дел Российской Федерации. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/38109774> (дата обращения 12.11.2023.).

© Бадмаев А.С., 2024.